

ИНТЕГРАЦИЯ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ЗНАНИЙ В НАЧАЛЬНОМ ОБУЧЕНИИ: ПОДХОДЫ И ПРИМЕРЫ

Тулкинова Розияхон Жахонгир кизи

студент, Национальный педагогический университет Узбекистана имени

Низами, Узбекистан, г.Ташкент

E-mail: tulkinovar88@gmail.com

АННОТАЦИЯ

Современное начальное образование ориентировано не только на освоение базовых знаний, но и на формирование у младших школьников целостной картины мира, исследовательского интереса, критического мышления. В этом контексте интеграция естественнонаучных знаний становится важным направлением педагогической практики. Она позволяет расширить рамки традиционного преподавания и сделать обучение более живым, практикоориентированным и междисциплинарным.

ANNOTATSIYA

Zamonaviy boshlang'ich ta'lim nafaqat asosiy bilimlarni egallashga, balki kichik maktab o'quvchilarida to'liq dunyoqarash, tadqiqotchilik qiziqishini, tanqidiy fikrlashni shakllantirishga qaratilgan. Ushbu kontekstda tabiiy fanlar bilimlarini integratsiya qilish pedagogik amaliyotning muhim yo'nalishi bo'lib qolmoqda. Bu an'anaviy ta'lim doiralarini kengaytirish va ta'limni yanada jonli, amaliy va interdisiplinal qilishga imkon beradi.

ANNOTATION

Modern primary education is oriented not only towards mastering basic knowledge but also towards forming a holistic worldview among younger students, fostering research interest, and developing critical thinking. In this context, the integration of natural sciences knowledge becomes an important direction in

pedagogical practice. It allows for expanding the boundaries of traditional teaching and making learning more dynamic, practice-oriented, and interdisciplinary.

Ключевые слова: интеграция предметов, естественнонаучные знания, начальное образование, межпредметные связи, окружающий мир, проектная деятельность, тематическое обучение, наблюдение и эксперимент, учебный проект, формирование научного мышления, природоведение, методы интеграции, интегративный подход, учебно-познавательная деятельность, междисциплинарный подход, начальные классы.

Современная школа должна не только передавать знания, но и формировать у детей научное мировоззрение, развивать умения анализировать, сравнивать, объяснять. Младший школьный возраст — благоприятное время для закладывания основ научного мышления, и именно в этот период важно научить ребёнка видеть и понимать природу, наблюдать, задавать вопросы и искать ответы.

Интеграция – это объединение в рамках программы, учебника или отдельного урока материала из разных учебных курсов, изучающих общие явления, но с разных сторон и имеющих общую научную основу. В начальной школе предметы часто изучаются обособленно: окружающий мир, математика, технологии, изобразительное искусство. Однако окружающий ребёнка мир — это не набор изолированных знаний, а единая система, где природа, наука, техника и повседневность тесно связаны. Интеграция помогает:

- формировать у детей естественнонаучное мышление;
- развивать наблюдательность и исследовательские навыки;
- прививать интерес к науке с раннего возраста;
- повышать мотивацию к обучению за счёт наглядности и практики;
- объединить разрозненные сведения в единую систему.

Интегрированные уроки естественнонаучного цикла позволяют раскрыть взаимосвязь с различными науками и учебными дисциплинами, что способствует формированию у учащихся универсальных знаний и придаёт обучению практическую направленность.

Главная цель интегрированных уроков естественнонаучного цикла — повышение эффективности учебного процесса за счёт использования современных педагогических технологий.

Подходы к интеграции:

1. Тематическое обучение. Выбор общей темы, в рамках которой объединяются знания из разных предметов. Пример: тема «Вода». На уроке окружающего мира учащиеся знакомятся и изучают свойства воды, круговорот в природе. На ИЗО — рисование капель или дождя. На математике — задачи на измерение объёма.

2. Проектная деятельность. Ученики выполняют мини-проекты, где исследуют природные явления, проводят наблюдения, делают выводы. Пример проекта: «Почему листья осенью желтеют?» Во время выполнения проекта учащиеся наблюдают за листьями в природе, делают поделки из листьев, а также читают тексты на данную тему.

3. Интеграция через опыт. Включение экспериментальных заданий и наблюдений даже на «непрофильных» уроках. Пример: на уроке письма можно написать диктант или сочинение о наблюдении за муравейником; на чтении — чтение рассказов с обсуждением биологических явлений и др.; на физкультуре — наблюдение за изменениями пульса до и после бега (элемент физиологии).

Учитель — это организатор учебного процесса и наставник в мире знаний. Его задачи:

- Создавать условия для любознательности;
- Связывать знания с жизнью ребёнка;

- Помогать ученику делать открытия;
- Формировать основы научного мышления.

Интеграция требует от педагога междисциплинарное мышление; умение подбирать разнообразные формы работы (наблюдения, опыты, мини-исследования); готовности «выйти за рамки» учебника и связать темы с жизнью детей. Важно, чтобы учитель сам горел интересом к природе и науке — это заразительно и формирует у учеников положительное отношение к учёбе. При организации интеграционных уроков преподаватель также сталкивается с рядом таких проблем, как: недостаток времени, методических материалов и подготовки.

Интеграция естественнонаучных знаний в начальном обучении — это не просто модный тренд, а необходимость, если мы хотим видеть в будущем любознательных, мыслящих, наблюдательных учеников. Даже простые наблюдения, опыты и беседы о природе могут заложить научную основу мышления, которая будет развиваться во всех последующих ступенях образования. Интеграция естественнонаучных знаний в начальной школе позволяет не просто дать детям информацию, а помочь им понять, как устроен мир. Это путь к формированию познавательной активности, интереса к науке, ответственного отношения к природе и к самому себе. Даже самые простые уроки, если они продуманы и взаимосвязаны, могут стать настоящим окном в науку для ребёнка.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Жилин В.С. Игровая ситуация: интегрирование дисциплин / В.С.Жилин // Учитель. – 2002.
2. Плишкина Р.М. Межпредметный урок / Р.М.Плишкина // Открытая школа. – 2005. № 2. – С. 29.
3. Сенникова В.И. Интегрированные связи в обучении / В.И.Сенникова. – М.: АСТпресс, 2005.

4. Пидкасистый П.И. Педагогическая технология в учебном процессе. — М.: Педагогика, 1996.
5. Блинов В.И., Сергеев И.С. Интеграция содержания общего и профессионального образования: теоретико-методологический аспект. — М.: Центр профессионального образования, 2009.
6. Слостенин В.А., Чижакова Г.И. Методика преподавания курса “Окружающий мир” в начальной школе. — М.: Академия, 2016.
7. Ермолаева М.В. Интеграция содержания учебных предметов в начальной школе как условие повышения качества образования // Начальная школа. — 2019.